

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ КАРДИОРЕНАЛЬНОМ СИНДРОМЕ

Яхёева Фируза Обидовна

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г.Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340725>

Введение: Почечная дисфункция ассоциирована с более высокой частотой рецидивов ишемии миокарда, инфаркта миокарда (ИМ), инсульта, серьезных геморрагических осложнений, острой сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и желудочков. Кардиоренальный синдром (КРС) — это патологические взаимообусловленные состояния с вовлечением сердца и почек, развивающиеся вследствие острой или хронической дисфункции одного из органов с последующей острой или хронической дисфункцией другого органа [1,2].

Цель исследования: определение информативных иммунологических индикаторов ишемической болезни сердца с кардиоренальным синдромом.

Материалы и методы исследования:

В исследование были включены 150 пациентов среднего возраста: 1 контрольную группу составили 30 лиц без подтвержденной сердечно-сосудистой и почечной патологии, 2-группу составили 60 больных с ИБС, кардиоренальным синдромом, 3 группу – 60 больных с ИБС без кардиоренального синдрома, средний возрастной показатель которых составлял $54,4 \pm 1,23$ лет.

Всем больным наряду с необходимыми функциональными (ЭКГ, ЭХОКГ, коронароангиография, УЗИ органов брюшной полости, почек, рентгенография грудной клетки, доплерография почечных артерий. Лабораторно было проведено исследование по изучению белкового, липидного и углеводного спектра крови, коагулограмма, цитокинов (ИЛ-17А, ИЛ-1 β) и факторов роста (FGF-23, VEGF-A) в сыворотке крови.

Результаты и их обсуждение.

В нашем исследовании, показатели ИЛ-1 β во 2-группе ($52,8 \pm 1,55$ пг/мл) и в 3-группе ($50,1 \pm 1,23$ пг/мл) были достоверно, в 1,4 раза, выше контрольных значений ($36,2 \pm 1,19$ пг/мл), а уровень ИЛ-17А во 2-группе ($55,6 \pm 1,16$ пг/мл) и в 3-группе ($54,3 \pm 1,09$ пг/мл) в 2,2 раза превышал показатели здоровых ($24,5 \pm 0,86$ пг/мл). Это свидетельствует об индукции эндогенной реакции, направленной на продукцию провоспалительных цитокинов в ответ на ишемическое поражение миокарда, но не является специфичным для поражения почек.

Таким образом, высокий уровень сывороточных ИЛ-1 β и ИЛ-17А отражают более выраженную системную воспалительную реакцию в группе пациентов с ИБС, однако значения данных цитокинов были практически одинаковыми, независимо от наличия кардиоренального синдрома. Показатели FGF-23 и VEGF-A явились наиболее информативными, в качестве маркеров ИБС у больных с почечным поражением, с достоверно высокими значениями во 2-основной группе. FGF-23 при ИБС с кардиоренальным синдромом был ($72,7 \pm 1,71$ пг/мл) в 2 раза выше показателей контрольной группы ($34,3 \pm 1,52$ пг/мл) и в 1,6 раза выше, чем в группе ИБС без кардиоренального синдрома ($46,2 \pm 1,64$ пг/мл). Уровень VEGF-A повторял схожие с FGF-

23 тенденции и был достоверно высоким в 1-группе ($281,7 \pm 6,08$ пг/мл), что в 1,5 раза выше, чем в контрольной группе ($192,7 \pm 4,55$ пг/мл).

Выводы:

Высокие концентрации ИЛ-17А и VEGF-А в крови больных ИБС с кардиоренальным синдромом указывают на процессы постишемической нефропатии и воспалительной инфильтрации эндотелия почечных сосудов. Двукратное повышение концентрации FGF-23 служит предиктором тромбообразования и наиболее информативен при тяжелых формах стенокардии и свидетельствует о прединфарктном состоянии.

References:

1. Calvillo L, Gironacci MM, Crotti L, Meroni PL, Parati G. Neuroimmune crosstalk in the pathophysiology of hypertension. *Nat Rev Cardiol.* 2019 Aug;16(8):476-490. doi: 10.1038/s41569-019-0178-1. PMID: 30894678.
2. Ganieva Sh.Sh, & Akhrorov J.X. (2022). Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца При Кардиоваскулярной Патологии. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 101–105. Retrieved from <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/339>.